

ГЕНДЕРНОЕ РАЗЛИЧИЕ МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ РЕЧИ В ЛИНГВИСТИКЕ.

Турдиалиева Элнур Батыровна

Андижанский педагогический институт.

bturdialiyev@bk.ru.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7332910>

ARTICLE INFO

Received: 07th November 2022

Accepted: 15th November 2022

Online: 17^t November 2022

KEY WORDS

Гендерная лингвистика,
гендерные отношения,
мужская и женская речь,
половая дифференциация.

ABSTRACT

Гендерная лингвистика занимается рассмотрением выражения пола в языке, изучает вопросы репрезентации мужчин и женщин в акте коммуникации, определяет языковые механизмы функционирования гендерных отношений и способствует пониманию сущности явлений, которые происходят в языке и обществе. Половая дифференциация является одним из универсальных явлений, которые, так или иначе, рассматривают и изучают все науки о человеке. Она пронизывает все сферы человеческого знания и культуры. Если до недавнего времени считалось, что половая дифференциация не имеет прямого отношения к языку, и в лингвистике ей не уделялось большого внимания, то появившиеся в последнее время работы создали богатую основу для построения теоретической модели мужского и женского поведения, хотя многие вопросы все еще остаются спорными и требуют дополнительных исследований.

Гендер выступает одним из базовых измерений социальной структуры общества, наряду с классовой принадлежностью, возрастом. Он включается в социальные институты, а потому приобретает фундаментальность и постоянство. Актуальность исследования гендерной тематики связана не столько с новизной ее тезауруса, не с возможностью изучения нового направления в социологии, а со значимостью

гендерного феномена для жизни отдельного индивида, организации и всего общества.

Гендер укореняется в сознании с раннего детства в виде гендерных представлений и гендерных стереотипов. Дети усваивают нормы, правила и ценности гендерной культуры, в которой уже созданы социально-детерминированные представления о специфичности женского и мужского, о распределении

социальных ролей между мужчинами и женщинами, о соотношении их социальных статусов. Начиная с детского возраста и затем во все возрастные периоды, индивиды воспроизводят гендерные стереотипы и гендерные представления.

В связи с этим возникает необходимость более детальной трактовки понятий «гендер», «гендерные представления» и «гендерные стереотипы». Объектом исследования в данной работе является гендерно ориентированная лексика: гендерные стереотипы, реализованные в языке гендерно маркированные и метафорические единицы с гендерным компонентом как основные функциональные единицы гендерной языковой картины мира. Предметом исследования выступает сопоставительный анализ функционирования гендерных единиц на примере мужской и женской части англоговорящего общества.

Основными задачами исследования являются:

- 1) углубить и расширить понятие гендерной картины мира и гендерной языковой картины мира
- 2) детально рассмотреть понятие гендерного стереотипа как макрокомпонента гендерной языковой картины англоязычных стран;
- 3) проанализировать функционирование гендерных стереотипов и гендерно маркированных, политкорректных и метафорических единиц с гендерным компонентом на примере мужской и женской речи английского общества.

В последние десятилетия в лингвистике интенсивно развиваются новые

направления исследований, опирающиеся на антропоцентрический подход к изучению языковых явлений. Особое место в таких лингвистических направлениях занимают гендерные исследования.

Базовым понятием гендерных исследований является гендер, который понимается как специфический набор культурных характеристик, которые определяют социальное поведение женщин и мужчин, их взаимоотношения между собой. В центре внимания гендерных исследований находятся культурные и социальные факторы, определяющие отношение общества к мужчинам и женщинам, поведение индивидов в связи с принадлежностью к тому или иному полу, стереотипные представления о мужских и женских качествах — все то, что переводит проблематику пола из области биологии в сферу социальной жизни и культуры.

Понятие «гендера» вошло в современную лингвистическую парадигму гораздо позже, чем в другие гуманитарные науки, а именно во второй половине прошлого столетия. В 1975 г. вышла работа антрополога Г. Рубин «Обмен женщинами: заметки по поводу —политической экономии|| пола», в которой гендер рассматривается как «комплекс соглашений, регулирующих биологический пол как предмет общественной деятельности». Чуть позже данное определение легло в основу многих концепций.

Первое упоминание понятия пола в языке приходится на период античности, когда рассматривалась и анализировалась категория

грамматического рода. В то время согласно символикосемантической гипотезе считалось, что грамматический род возник в связи с наличием людей разного пола. При этом именам мужского рода приписывалось значение активности и силы, имена женского рода наделялись семантикой пассивности.

Однако признавался тот факт, что категория рода может влиять на восприятие слов и понятий (например, русские представляют дни недели согласно роду обозначающего их слова). Следующим этапом изучения влияния пола на язык стало открытие путешественниками первобытных языков Америки и Африки (XII–XIII вв.), которые разделялись на мужской и женский варианты. Чаще всего женский язык рассматривался как отклонение от нормы – мужского языка.

Дальнейшие исследования гендерного фактора в языке строились на убеждении, что все различия между мужским и женским языком предопределяются биологическим полом. В начале XX в. гендерные аспекты языка и коммуникации заинтересовали лингвистов с мировым именем в языкознании (Э. Сепира, О. Есперсена, Ф. Маутнера), хотя в то время их труды в данной области еще не сложились в самостоятельное направление.

Язык стал рассматриваться в связи с обществом и находящимся в нем человеком; появились новые направления в языкознании – социолингвистика, прагматика, психолингвистика, теория дискурса и коммуникации. В конце 60-х гг. XX в. стали интенсивно развиваться коммуникативная семантика, социолингвистика, ученые начали

постепенно отходить от структуралистского взгляда на язык, проводить исследования в рамках прагматики и уделять внимание влиянию на язык психофизиологических и социальных особенностей личности (пола, возраста, уровня образования и т. п.) [4, с. 123].

История этого направления насчитывает около трех десятилетий. В 1970 году Мэри Рич Кей организовала в Калифорнийском университете первый семинар по проблемам языка и пола, а затем в 1975 году по материалам этого семинара выпустила книгу под названием «Мужской/женский язык.» Основополагающими работами по феминистской критике языка стали вышедшее в том же 1975 году исследование Робин Лакофф «Язык и место женщины в английском и монографий», Луизы Пуш «Немецкий — язык мужчин» и СентыТремель-Плетц «Женский язык» — язык перемен, написанных на данных, полученных на базе немецкого языка.

На английском языке с 1976 года издается специальный журнал Женщины и язык, где печатается вся новейшая информация по международным и междисциплинарным исследованиям в области феминистской критики языка. Своей главной целью представители феминистской лингвистики видят критику патриархатного сознания в языке и языковую реформу, направленную на устранение ущербности представления образа женщины в языке и сексистских асимметрий, существующих в языке и речи. Теоретической базой для феминистской критики языка

послужили как основные концепции критической лингвистики, так и некоторые воззрения В. Гумбольдта и его последователей, а также знаменитая гипотеза Сепира-Уорфа или «теория языковой относительности», отчасти вытекающая из идей великого немецкого лингвиста.

Особенности речевого стиля мужчин и женщин проявляется на двух уровнях: речевого поведения и речи. Например, мужчины чаще перебивают, более категоричны, стремятся управлять тематикой диалога. Существенно, что в отличие от распространенного мнения, мужчины говорят больше чем женщины. Мужские предложения, как правило, короче женских. Мужчины в целом гораздо чаще употребляют абстрактные существительные, а женщины - конкретные (в том числе имена собственные).

Мужчины чаще используют существительные (в основном, конкретные) и прилагательные, в то время как женщины употребляют больше глаголов. Мужчины употребляют больше относительных прилагательных, а женщины - качественных. Мужчины чаще используют глаголы совершенного вида в действительном залоге. Женская речь включает в себя большую концентрацию эмоционально оценочной лексики, а мужская оценочная лексика чаще стилистически нейтральна. Зачастую женщины склонны к интенсификации прежде всего положительной оценки.

Мужчины более выражено используют отрицательную оценку, включая стилистически сниженную, бранную лексику и инвективы; они гораздо чаще

употребляют сленговые слова и выражения, а также нелитературную и ненормативную лексику. А. Кириллина и М. Томская в своей статье "Лингвистические гендерные исследования" дали отличительные характеристики мужской и женской письменной речи.

Мужская письменная речь:

- 1.) использование армейского и тюремного жаргона;
- 2.) частое употребление вводных слов, особенно имеющих значение констатации: очевидно, несомненно, конечно;
- 3.) употребление большого количества абстрактных существительных
- 4.) употребление при передаче эмоционального состояния или оценки предмета или явления слов с наименьшей эмоциональной индексацией; однообразие лексических приемов при передаче эмоций;
- 5.) сочетания официально и эмоционально маркированной лексики при обращении к родным и близким людям;
- 6.) использование газетно-публицистических клише;
- 7.) употребление нецензурных слов как вводных (Любовь, *****, нашел) и однообразие используемых нецензурных слов, а также преобладание нецензурных инвектив и конструкций, обозначающих действия и процессы, а также преобладание глаголов активного залога и переходных
- 8.) несоответствие знаков препинания эмоциональному накалу речи.

Женская письменная речь:

- 1.) наличие множества вводных слов, определений, обстоятельств,

местоименных подлежащих и дополнений, а также модальных конструкций, выражающих различную степень неуверенности, предположительности, неопределенности (может быть, по-видимому, по-моему);

2.) склонность к употреблению "престижных", стилистически повышенных форм, клише, книжной лексики (испытывал чувство гадливости и брезгливости; резкий разговор; силуэты подростков);

3.) использование коннотативно нейтральных слов и выражений, эвфемизмов (нецензурно выражался вместо матерился; в нетрезвом виде вместо пьяный);

4.) употребление оценочных высказываний (слов и словосочетаний) с дейктическими лексемами вместо называния лица по имени (эта сволочь; эти подонки);

5.) большая образность речи при описании чувств, многообразие инвектив и их акцентуация при помощи усилительных частиц, наречий и прилагательных.

При анализе интонации мужских и женских голосов обычно обращают внимание на такие явления, как речевая компетентность женщин, авангардизм или консерватизм, эмоциональность, социальный статус и социальная речь. Вопрос о речевой (интонационной) компетентности выявлялся путем сопоставления женских и мужских прочтений текста в группе одного социального статуса.

Образованные женщины в такой же степени владеют интонационной нормой для чтения, как и мужчины. Существенное отличие, тем не менее,

наблюдается, в частности, для нисходящих тонов. И мужчины, и женщины проявляют тенденцию к повышенной частотности нисходящих тонов. Однако женщины «опережают» мужчин в этом направлении, увеличивая частотность на 21,2% (против 13,4%).

Следовательно, предполагается, что женщины проявляют особую чуткость в сфере современных произносительных тенденций при употреблении тонов, становясь действительно проводниками произносительных инноваций. Многими лингвистами, среди которых В.В. Потапов подчеркивается, что одной из характерных черт женской речи является использование оценочных прилагательных.

В заключение данного исследования следует отметить перспективность дальнейших кросскультурных, сопоставительных, этно- и лингвокультурологических исследований особенностей межъязыковых соответствий в гендерном ключе на базе двух-трех языков. Гендер, в основе которого лежит архетипическая оппозиция «мужское – женское», имеет двойную функцию.

С одной стороны, он представляет собой инструмент, с помощью которого как индивидуальное, так и коллективное сознание воспринимает и оценивает мир, все многообразие человеческих отношений в котором сводится к истории главной пары – Мужчины и Женщины.

С другой стороны, в ходе исторического и социально-культурного развития он подвергается процессу моделирования,

«ломающая» старые стереотипы и формируя новые традиционные установки, отражающие понимание роли, места и функций мужчин и женщин как в отдельно взятом обществе, так и в

мировом сообществе в целом. Поскольку эта сфера языкознания находится в стадии разработки, ее изучение представляется весьма перспективным.

References:

1. Сепир, Э. Мужской и женский варианты речи в языке яна / Э. Сепир // Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М., 1993. – С. 455–461.
2. Кирилина, А. В. Гендер: лингвистические аспекты [Текст] / А. В. Кирилина. – М.: Институт социологии РАН, 1999. – 180 с
3. Уэст, К. Создание гендера (doinggender) / К. Уэст, Д. Зиммерман // Гендерные тетради. Вып. 1. – СПб., 1997. – С. 94–124.
4. Skachkova, I. I. Gendernajaproblematika v zarubezhnomteoreticheskomjazykoznanii: k istoriivoprosa [Tekst] / I. I. Skachkova // VestnikTGJeU, Teorija i metodologijagendernyhissledovanij. – 2009. – № 4
5. Алпатов В.М. История лингвистических течений. Учебное пособие. М.: «Языки русской культуры», 1998.
6. J. Swarm and D. Graddol, Gender Voices, Oxford and Cambridge {Basil Blackwell, 1994), 7. M. Hellinger, «Feminist Linguistics and Linguistic Relativity», Working Paper on Language, Gender and Sexism 1 (1), 1991
8. Хоткина, З. А. Гендерным исследованиям в России – 10 лет [Текст] / З. А. Хоткина // Общественные науки и современность. – 2000. – № 4
9. Горошко, Е. И. Гендерная проблематика в языкознании [Текст] / Е. И. Горошко // Введение в гендерные исследования : учеб. пособие / под ред. И. Жеребкиной. – СПб.: Алетейя, 2001. – Ч. 1.
- 10.Халеева И. И. Гендер в теории и практике обучения межъязыковой коммуникации // Гендер: язык, культура, коммуникация: Доклады Первой Международной конференции. М., 2001.